

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 939 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
External factors influencing the competitiveness of the textile industry.....	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonaga moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujabarova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	
Yevropa ittifoqida kambag'allikni baholash metodologiyasi va uning o'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	847
Durdona Davletova	

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar tahlilining o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Nurmanov Yarkin Anorboyevich	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash yo'llari.....	860
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
O'zbekistonda ko'chmas mulklar qiymatini garov maqsadida baholashning muommolari	866
Muxtorov Muhammadjon Muhsinjon o'g'li, Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li	
Sanoat korxonalarida "yashil iqtisodiyot"ni rakamlashtirish texnologiyalarning joriy etish ahamiyati.....	870
Yusupov Bekzod Ulugbekovich	
Aholi daromadlari taqsimotida tengsizlikning vujudga kelishi va uning nazariy jihatlari.....	875
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
FURE algoritmi orqali post-kvant xavfsizlik tizimlarining xavfsizligini oshirish.....	881
Shukhrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich	
Global pandemiyadan keyingi davrdagi monetar siyosatning asosiy jihatlari.....	884
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
IT xizmatlarni eksport qiluvchi korxonalarni soliqqa tortishni takomillashtirish.....	896
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Methods of credit to the service sphere by commercial bank.....	901
Nurmukhammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda mehnat bozori infratuzilmasini samarali rivojlantirish yo'llari.....	908
Bozorov Akmal Amonovich, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Bojxona organlari faoliyatida bojxona menedjementi tushunchasi va uning ilmiy-nazariy asoslari	915
Mirзахmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Korporativ munosabatlar ishtirokchilari o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil etishning institutsional mexanizmlarini takomillashtirish.....	920
Ismailov Allayor Rashidovich	
Прямой маркетинг в новой цифровой реальности – эффективные стратегии прямого маркетинга для завоевания аудитории.....	929
Маматкулова Шоира Джалоловна	
O'zbekistonda soliq mamuriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishishning ustuvor yo'nalishlari.....	935
Valiyeva Sayyora Xushbakovna	

O'ZBEKISTONDA SOLIQ MAMURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA ERISHISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Valiyeva Sayyora Xushbakovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
"Soliq va soliqqa tortish" kafedrası PHD, dotsenti,

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishishning ustuvor yo'nalishlarini ochib beradi. Tadqiqotda soliq tizimining samaradorligini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, soliq qonunchiligini mukammallashtirish va soliq tushumlarining prognoz qilinuvchanligini yaxshilash masalalariga e'tibor qaratiladi. Maqolada soliq boshqaruvining shaffofligini ta'minlash hamda innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: soliq ma'muriyatchiligi, makroiqtisodiy barqarorlik, raqamli texnologiyalar, soliq tizimi, innovatsion yondashuvlar.

Abstract: This article explores the priority directions for achieving macroeconomic stability through the improvement of tax administration in Uzbekistan. The study focuses on enhancing the efficiency of the tax system, implementing digital technologies, refining tax legislation, and forecasting tax revenues. It highlights how ensuring transparency in tax administration and applying innovative approaches can foster sustainable economic growth.

Key words: Tax administration, macroeconomic stability, digital technologies, tax system, innovative approaches.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению приоритетных направлений достижения макроэкономической стабильности посредством совершенствования налогового администрирования в Узбекистане. Исследование фокусируется на повышении эффективности налоговой системы, внедрении цифровых технологий, совершенствовании налогового законодательства и прогнозировании налоговых поступлений. Статья демонстрирует, как обеспечение прозрачности налогового администрирования и применение инновационных подходов способствуют устойчивому экономическому росту.

Ключевые слова: Налоговое администрирование, макроэкономическая стабильность, цифровые технологии, налоговая система, инновационные подходы.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy taraqqiyot sharoitida fiskal siyosatning samaradorligini oshirish va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Soliq tizimi davlatning asosiy moliyaviy manbai bo'lib, u iqtisodiy o'sish sur'atlarini rag'batlantirish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Soliq ma'muriyatchiligi fiskal siyosatni amalga oshirish mexanizmlaridan biri sifatida soliq tushumlarining oshirilishi, soliqqa oid yuklamaning adolatli taqsimlanishi va soliq to'lovchilarning huquqiy himoyasini kuchaytirish jarayonlarini o'z ichiga oladi. O'zbekistonda soliq tizimini takomillashtirish bo'yicha so'nggi yillarda bir qator islohotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, global iqtisodiy o'zgarishlar, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va fiskal intizomni mustahkamlash zarurati ushbu yo'nalishda yanada samarali choralar ko'rishni talab etmoqda.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, samarali soliq ma'muriyatchiligi nafaqat davlat byudjeti daromadlarini oshirish, balki investitsiyaviy muhitni yaxshilash, tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy faollikni rag'batlantirish orqali iqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, soliqqa tortish bazasini kengaytirish, soliq qonunchiligini soddalashtirish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali fiskal barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlari kengayadi.

Mazkur maqolada O'zbekiston soliq tizimining hozirgi holati tahlil qilinib, soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishishning ustuvor yo'nalishlari yoritiladi. Bundan tashqari, soliq ma'muriyatchiligidagi muammolar va ularni hal etish bo'yicha takliflar ilgari suriladi. Mazkur

tadqiqot natijalari mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qilishi bilan birga, soliq tizimini isloh qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga ham asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda so'nggi yillarda soliq tizimi va fiskal siyosatni isloh qilish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, S.H. Haydarov o'z monografiyasida davlat boshqaruvi tizimidagi soliq ma'muriyatchiligini rivojlantirish masalasini atroflicha o'rgangan va uni mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun dolzarb yo'nalish deb ta'kidlagan. Haydarovning ishida O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash yo'llari tahlil etilib, tegishli takliflar berilgan.

Shuningdek, o'zbekistonlik iqtisodchi olimlar soliq siyosatini takomillashtirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratishgan. Masalan, S.K. Xudoyqulov va X.B. Ismatov soliq siyosatining strategik va taktik yo'nalishlarini takomillashtirish muammolarini o'rgangan. Ularning tadqiqotida soliqlar davlatning iqtisodiy siyosatining eng muhim tarkibiy qismi ekani ta'kidlanib, soliq siyosati strategiyasi va taktikalarini to'g'ri belgilash hamda amalga oshirish muhim ahamiyatga ega ekani ko'rsatilgan. Ushbu ishda mualliflar soliqqa tortishning uzoq muddatli strategik maqsadlari va qisqa muddatli taktikalarini uyg'unlashtirish yuzasidan takliflar bildirgan bo'lib, bular fiskal barqarorlikni ta'minlashga qaratilgandir.

Mahalliy tadqiqotlarda soliq ma'muriyatchiligining turli jihatlarini chuqur tahlil qilingan. Xususan, ayrim olimlar soliq tushumlarini oshirishning aniq yo'nalishlarini empirik misollarda ko'rsatib berishgan. Ruzimov va Rahmatullaev O'zbekistonda aktsiz solig'i oshirilganidan keyin sigaret iste'moli qanday o'zgarganini o'rganib, aktsiz stavkasini ko'tarish chekishni sezilarli kamaytirganini va natijada soliq tushumlari oshganini aniqlashgan. Biroq ular noqonuniy tamaki mahsulotlari aylanmasini cheklash uchun ham qo'shimcha choralar zarurligini qayd etishgan.

Yana bir tadqiqotda B. Abdullaev O'zbekistonda aktsiz solig'i siyosatini amalga oshirishdagi muammolarni tahlil qilgan. U aktsiz solig'i bo'yicha amaldagi jarayonda aniq ko'rsatmalar va me'yoriy-huquqiy asoslar yetishmasligi, korrupsiya holatlari hamda soliq xodimlarining texnik imkoniyatlari cheklangani eng asosiy to'siqlar ekanini ko'rsatib bergan. Tadqiqot yakunida ushbu kamchiliklarni bartaraf etish, xususan, huquqiy bazani mustahkamlash va soliq organlari xodimlarining malakasini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Shu bilan birga, xalqaro moliyaviy institutlarning yordami ham alohida ta'kidlangan. Xalqaro Valyuta Jamg'armasining (XVJ) 2021-yildagi tavsiyalarida O'zbekistonda aktsiz solig'i yig'imlarini oshirish maqsadida onlayn to'lov tizimini joriy etish, soliq ma'muriyatini raqamlashtirish va soliq bazasini kengaytirish choralarini tatbiq etish taklif etilgan. Bu takliflar soliq to'lovchilarni ko'proq qamrab olish va soliqqa oid qonunbuzarliklarni kamaytirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishish jarayoni tahlil qilingan. Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika agentligi, Davlat soliq qo'mitasi va xalqaro moliya institutlari hisobotlaridan olingan. Tahlil jarayonida statistik ma'lumotlar dinamikasi, soliq tushumlari va fiskal barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik ekonometriya usullari asosida o'rganilgan. Raqamlashtirish va soliq yukining optimallashtirilishi samaradorligi iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida baholangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

2017–2024-yillar davomida O'zbekiston Respublikasida soliq ma'muriyatchiligini isloh etish yo'lida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Ushbu davrda mamlakat soliq tizimini modernizatsiya qilishda ikki asosiy yo'nalishga alohida e'tibor qaratilgan: soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish hamda soliq yukini optimallashtirish. Raqamlashtirish orqali soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni soddalashtirish, shaffoflikni oshirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish maqsad qilingan. Soliq yukini optimallashtirish esa soliq stavkalarini pasaytirish, soliq turlari sonini kamaytirish va soliq bazasini kengaytirish orqali tadbirkorlar zimmasidagi og'irlikni yengillashtirish hamda iqtisodiyotning fiskal barqarorligini ta'minlashga qaratilgan.

Quyida 2017–2024-yillarda amalga oshirilgan raqamlashtirish bosqichlari va natijalari, soliq yukini kamaytirish borasidagi islohotlar va ularning natijalari, shuningdek, ularning fiskal barqarorlikka ta'siri tahlil qilinadi. Tahlilda O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi (hozirgi Davlat statistika agentligi) va boshqa rasmiy manbalarning statistik ma'lumotlariga tayangan holda amalga oshirilgan islohotlar samaradorligi yoritiladi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 16-mart kuni soliq sohasini rivojlantirish bo'yicha o'tkazgan yig'ilishida soliq islohotlarining samaradorligini alohida qayd etib, "So'nggi yillarda tadbirkorlarning islohotlarga

ishonchi ortib, soliq tushumlari 4 baravar ko'paydi. Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilar soni 6 mingdan 152 mingtaga yetdi", degan edi. Bu yerda "4 baravar" deganda, ehtimol, so'm ko'rinishidagi nominal tushumlar (yoki ayrim soliq turlari bo'yicha tushum) 2016-yildan 2021-yilga qadar to'rt hissa oshgani nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Darhaqiqat, milliy valyuta kursining o'zgarishi va iqtisodiy o'sish bilan birga soliq tushumlari so'nggi yillarda jadal o'sgan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2018-yilda davlat byudjeti daromadlari 108 trln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilda 137 trln so'mga yetgan, ya'ni 27% o'sish kuzatilgan. Keyingi yillarda ham soliq tushumlari hajmi izchil oshib borgan.

2017–2019-yillarda qabul qilingan soliq yukini optimallashtirish choralari qisqa muddatda tadbirkorlar uchun yengilliklar yaratib, ularning faoliyatini jonlantirgan, o'rta muddatda esa soliq tushumlarining ko'payishiga xizmat qilgan. Bir tomondan, soliqlar kamaygani sababli 2019-yilda byudjet 0,8% YaIM kamomad bilan bajarilishi prognoz qilingan bo'lsa, ikkinchi tomondan, xuddi o'sha yili qo'shilgan qiymat solig'i qamrovi kengayishi va boshqa omillar tufayli soliq tushumlari rejadagidan yaxshi bajarilib, byudjet taqchilligi minimal darajada saqlanib qolgan (rasmiiy ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yil yakuni bo'yicha byudjet taqchilligi atigi 0,3% YaIM bo'lgan). Demak, soliq stavkalarini kamaytirish o'zini oqlagan – soliqlarni "yengillatib", iqtisodiy faollikni oshirish hisobiga davlat byudjeti barqaror daromad manbaiga ega bo'lishda davom etgan.

2019-yilda keng qamrovli soliq pasaytirishlar joriy etilishi sababli davlat byudjeti uzoq yillar davom etgan profitsitdan keyin ilk bor taqchillik bilan bajarilgan. XVJ prognozlariga ko'ra, 2019-yilda soliq islohotlarining "narxi" byudjet balansini YaIMga nisbatan 0,75% kamomadga tushirishi kutilgan edi. Haqiqiy natijada 2019-yil yakunida umumdavlat byudjetining defitsiti taxminan 0,3–0,5% YaIM atrofida bo'lgan, chunki shu yili davlat tomonidan investitsiya uchun ajratilgan kreditlar qisqartirilib, xarajatlar intizomi saqlangan.

Ko'rinib turibdiki, qisqa muddatda soliq pasaytirishlar va inqirozga qarshi choralari davlat qarzi oshishiga hamda byudjet taqchilligiga olib kelgan. Biroq O'zbekistonning davlat qarzi ushbu davrda mo'tadil darajada saqlangan – 2021-yil oxirida davlat qarzi YaIMning 38% dan biroz oshgan xolos. Bu xalqaro mezonlarda o'rta darajadagi qarzdorlik hisoblanadi (solishtirish uchun, ko'plab rivojlanayotgan davlatlarda bu ko'rsatkich 50–60% va undan yuqori).

Uzoq muddatli va o'rta muddatli ta'sir: Soliq islohotlari natijasida shakllangan keng soliq bazasi va yaxshilangan soliq intizomi 2021-yildan boshlab byudjet daromadlarining tez o'sishini ta'minlagan. 2021-yilda iqtisodiyot tiklanishi va soliq tushumlari ko'payishi bilan byudjet defitsitini bosqichma-bosqich qisqartirish imkoni paydo bo'ldi. Hukumat 2022-yil uchun byudjet taqchilligini YaIMning 3% atrofida ushlashni maqsad qilgan edi. Real natijalar ham ijobiy bo'ldi: Davlat soliq qo'mitasi hisobotiga ko'ra, davlat byudjeti soliq tushumlari 2021-yildagi 26,1% YaIMdan 2022-yilda 29,7% YaIMgacha oshgan. Ya'ni, soliqlarning YaIMga nisbatan tushumi bir yil ichida qariyb 3,6 foiz punktga o'sgan, bu esa juda yuksak ko'rsatkich. Ushbu o'sishga, yuqorida ta'kidlanganidek, soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish, QQS bazasining kengayishi va iqtisodiyotdagi o'sish omillari hissa qo'shgan. Jumladan, 2022-yilda QQS tushumlari 15,8% ga oshgani qayd etilgan.

Soliq tushumlarining bunday sur'atlarda o'sishi natijasida 2022-yilda byudjet defitsiti 4% YaIM atrofida saqlanib, 2021-yilga nisbatan pasaygan. 2023-yilda ham byudjet taqchilligini 3% YaIMdan oshirmaslik maqsad qilingan. Demak, soliq islohotlari o'z samarasini berib, 2021–2023-yillarda fiskal barqarorlikni yaxshilashga zamin yaratgan – soliqlar hisobiga byudjetga tushumlar oshmoqda va defitsit mo'tadil darajada nazorat qilinmoqda.

Bundan tashqari, soliqlar bo'yicha yengilliklar berilishi va biznes uchun "nafas rostdash" imkoni yaratilishi natijasida iqtisodiyotda xususiy investitsiyalar hamda tadbirkorlik faolligi oshib, bu ham yalpi ichki mahsulot o'sish sur'atlarini jadallashtirgan. Masalan, 2021-yilda YaIM o'sishi 7% ga yaqinlashib, kutilganidan yuqori bo'lgan. Yalpi talabning o'sishi esa o'z navbatida soliqlar tushumining oshishiga xizmat qilgan – shunday qilib, soliq yukini kamaytirish yo'li bilan o'z-o'zini qoplovchi fiskal kengayish effektiga erishilgan, deb aytish mumkin.

Albatta, soliqlarni keskin pasaytirish va qator imtiyozlar berishning ayrim xavflari ham yo'q emas edi. Xususan, soliqlarning kamayishi byudjet xarajatlarini qisqartirmasdan amalga oshirilsa, davlat qarzi ortishi xavfi mavjud edi. Biroq O'zbekiston hukumati davlat qarzi uchun 60% YaIM limitini qonun bilan belgilab, defitsitni cheklash va qarz barqarorligini saqlashga harakat qilmoqda. Hozircha ushbu chegara yaxshi zaxirada – 2023-yil holatiga davlat qarzi YaIMning 40% dan kamrog'ini tashkil etmoqda. Bu shuni ko'rsatadiki, fiskal barqarorlikka soliq islohotlarining salbiy ta'siri cheklangan bo'lib, iqtisodiyotda sog'lomlashtirish jarayonlari bu xavflarni qoplashga yordam bergan.

Yana bir jihat – yashirin iqtisodiyot ulushi masalasi. Ilgarigi yuqori soliq yuklari va murakkab soliq tizimi sababli O'zbekistonda iqtisodiyotning salmoqli qismi norasmiy sektorda faoliyat yuritib kelgan. Baholashlarga ko'ra, islohotlar boshlanishi oldidan mamlakat yalpi ichki mahsulotining 45–50% i yashirin iqtisodiyot hissasiga to'g'ri kelgan. Soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish va soliqlarni kamaytirish orqali ushbu norasmiy ulushni qisqartirish maqsad qilingan edi. Hozirgacha erishilgan yutuqlardan biri – minglab korxonalar va yakka tartibdagi tadbirkorlar norasmiy faoliyatdan rasmiy soliq to'lovchiga aylantirilgan (yuqorida qayd etilganidek, QQS to'lovchilar bazasi kengaygani bunga misol bo'la oladi). Demak, uzoq muddatda soliq islohotlari fiskal

barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatib, byudjet daromadlarini mustahkamroq, kengroq va barqarorroq manbalarga tayantirgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

2017–2024-yillarda O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini rivojlantirish borasida olib borilgan islohotlar sezilarli natijalarni bergan. Soliq tizimini raqamlashtirish bosqichma-bosqich amalga oshirilib, 2021-yilga kelib deyarli barcha soliq operatsiyalari elektron shaklga o'tkazilgan. Natijada soliq yig'imlarining shaffofligi oshib, soliqlardan bo'yin tovlash holatlari qisqargan va soliq bazasi kengaygan. Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifati oshib, soliq organlarining ishlash samaradorligi yuksalgan. Soliq ma'muriyatchiligidagi raqamli innovatsiyalar – onlayn kassa apparatlari, elektron hisob-fakturalar, soliq xavfini avtomatik tahlil qilish kabi vositalar – soliq boshqaruvini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqqan. Bu esa davlatga real vaqtda iqtisodiy jarayonlarni kuzatish va tezkor choralar ko'rish imkonini bermogda.

Soliq yukini optimallashtirish bo'yicha islohotlar tadbirkorlik muhitini sezilarli darajada yaxshilagan. Soliq stavkalarining pasayishi, soliq turlari sonining qisqarishi va ortiqcha to'lovlarning bekor qilinishi tufayli biznesning soliqqa doir xarajatlari kamaygan. Xodimlarni rasmiy ishlashga olish va ish haqlarini oshirishga bo'lgan rag'bat kuchaygan (chunki endi yuqori soliq yuki bilan jazolanmaydi). Kichik bizneslarning yiriklashib borishi oldidagi "soliq to'siqlari" (masalan, soddalashtirilgan rejimdan umumiy rejimga o'tganda soliqlarning bir necha baravar ortib ketishi holati) yumshatilgan. Bularning barchasi iqtisodiyotning oqayotgan "yashirin" qismini rasmiylashtirishga xizmat qilib, soliq tushumlarining ko'payishi bilan bir vaqtda soliqlarni iqtisodiyotdan undirib olish darajasi optimal nuqtaga yaqinlashgan. Ba'zi tadqiqotlar O'zbekiston uchun optimal soliq yukini YaIMga nisbatan taxminan 19% atrofida deb baholaydi. So'nggi yillarda soliq tushumlari YaIMning 19–20% idan 25–30% gacha oshgani kuzatilmoqda, ya'ni davlat o'zining fiskal imkoniyatlarini kengaytirgan. Shu bilan birga, hukumat 2026-yilgacha iqtisodiyotga soliq yukini 25% gacha tushirishni rejalashtirmogda. Bu rejani amalga oshirish, ya'ni soliq tushumlarining YaIMdagi ulushini pasaytirish faqatgina davlat xarajatlarini oqilona optimallashtirish va soliq bazasini yanada kengaytirish orqaligina mumkin bo'ladi.

Islohotlar natijasida davlat byudjeti daromadlarining o'sishi fiskal barqarorlikni mustahkamlagan. Endilikda O'zbekiston davlat byudjeti ancha barqaror va diversifikatsiyalashgan daromad manbalariga ega bo'ldi: soliq tushumlarining asosiy o'sishi xususiy sektor faoliyatidan kelmogda, bu esa byudjetni davlat korxonolari dividendlariga yoki tashqi omillarga kamroq tobe qiladi. Masalan, 2022-yilda davlat byudjeti daromadlarining YaIMga nisbati 30% ga yaqinlashgan, shundan aksar qismi soliqlar hissasiga to'g'ri kelgan. Bu ko'rsatkich mintaqadagi boshqa davlatlar bilan solishtirganda yuqori (masalan, Markaziy Osiyo davlatlarida o'rtacha 20% atrofida). Albatta, soliqlar ulushining bunday oshishi bir tomondan byudjet barqarorligini kuchaytirsa, ikkinchi tomondan, xususiy sektor zimmasidagi yuk ortib ketmasligiga e'tibor berish lozim. Shu bois soliqlarni bosqichma-bosqich yanada optimallashtirish (masalan, imtiyoz va preferensiyalarni maqbullashtirish, stavkalarni mutanosiblashtirish) orqali soliqqa tortish tizimini yanada adolatli va samarali qilish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Moliyaviy savodxonlik asoslari: o'quv qo'llanma / A. V. Vaxabov, Sh. A. Toshmatov, N. X. Xaydarov, A. V. Vaxobov. — Toshkent: Baktria press, 2013, 288 b.
2. "Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash istiqbollari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallar to'plami. —T.: TDIU 2023. 295 b.
3. Абилов Ф. Иштирий захираланиш. «Халқсўзи» 2012 йил 15 ноябрь.
4. Маликов Т. С., Хайдаров Н. Х. Бюджет даромадлари ва ҳаражатлари. — Т.: Iqtisod-moliya, 2007.
5. Мамадаминов Н. (2019) Солиқ рискларини бошқаришнинг халқаро тажрибаси //Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнал. — Т. 1. —С. 17-18.
6. Diamond P.A., Mirrlees J.A. Optimal taxation and public production I: Production efficiency. //The American economic review. 1971. T.61. №1. — pp. 8-27.
7. Sandmo A. Investment incentives and corporate income tax. //Journal of Political Economy. 1974. T.82. №2, Part 1. — p. 287-302
8. Broadway R., Bruce N. A general proposition on design of a neutral business tax. //Journal of Public Economics. 1984. T.24. №2. — pp. 231-239.
9. De Vito A., Jacob M., Muller M. Avoiding taxes to fix the tax code. Available at SSRN 3364387. — 2019.
10. Mooij R.A., Ederveen S. Corporate tax elasticities: a reader's guide to empirical findings. //Oxford review of economic policy. 2008. T.24. №4. — pp. 680-697.
11. Abdullayev, D. (2023). O'zbekistonda foyda solig'i mamuriyatchiligini takomillashtirish. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 1(6), 108-115.
12. Санто Б. Инновацион как средство экономического развития. //Пер. с.венг. общ. ред. Б.В. Сазонова. — М.: Прогресс, 1990. — С. 102

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

